

ISSN 2348 – 8417

शास्त्रमञ्जूषा

The Śāstramañjūṣā

<https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa>

(A Virtual Publication for the Peer Reviewed Research Papers on Indology)

Of

प्राची प्रज्ञा

Prachi Prajna

<https://sites.google.com/site/praachiprajnaa>

Indexed in DOAJ

Reviewers of the Issue

- **Prof. N. C. Panda**
- **Dr. Devajyoti Jena**

Editors

- **Prof. Devadatta Sarode**
- **Dr. Deviprasad Mishra**
- **Dr. M.Vinoth**
- **Dr. Narayan Dutt Mishra**

Editor-in-Chief

- **Dr. Sugyan Kumar Mahanty**

16th Issue / Vol. IX - June, 2023

शास्त्रमञ्जूषा / The śāstramañjūṣā

<https://sites.google.com/site/prachiprajnaa/sastramanjusa>, a Virtual Publication for the Peer Reviewed Research papers on Indology of प्राची प्रज्ञा / Prachi Prajna (ISSN 2348 – 8417)
<https://sites.google.com/site/prachiprajnaa>

16th Issue / Vol. IX – 25th June, 2023

Scope:

The śāstramañjūṣā is a Virtual Publication for the Peer Reviewed Research papers on Indology, conglomerated to any branch of Sanskrit Studies, i.e. Vedas, Vedāṅgas, Upaniṣads, Philosophies, Purāṇas, Smṛtis, Literature, Poetics, Grammar, Tantras, Astrology, Astronomy and Modern subjects like Computational Linguistics, Environmental Science and allied fields. It aims, without sacrifice of scholarly standards, to engage readers throughout the globe. The Publication remains committed to the re-appraisal of accepted views, and scholarship should reinforce the committed spirit of indology encompassed in the Classical and the oldest language Sanskrit.

Patrons:

Prof. Shrinivasa Varakhedi,

Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi

Prof. Madhav Deshpande

Professor Emeritus, Sanskrit and Linguistics
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA

Prof. Chirapat Prapandvidya

Professor of Sanskrit and Buddhist Studies, Faculty of Archaeology,
Silpakorn University, Bangkok, Thailand.

Editor-in-Chief:

Dr. Sugyan Kumar Mahanty

Editors:

Prof. Devadatta Sarode

Dr. Deviprasad Mishra

Dr. Narayan Dutt Mishra

Dr. M.Vinoth

Email :

prachiprajnaenb@gmail.com

License:

Attribution (CC BY) : This license lets others distribute, remix, tweak, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered, recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

सम्पादकीयम्
वैदिकवाङ्मयेऽनुसन्धानस्य नवीनक्षेत्राणि

वेदेभ्यः संस्कृतवाङ्मयस्य धारा निर्गत्य विविधरूपरूपान्तरं धारयन्ती अद्यावधि निरवच्छिन्नरूपेण प्रवहमानास्ति। संस्कृतवाङ्मयस्य विविधेषु स्वरूपेषु प्रमुखानि भवन्ति – वैदिकसाहित्यं, पुराणसाहित्यं, दर्शनसाहित्यं, लौकिकसाहित्यं, आधुनिकवाङ्मयं च। संस्कृतभाषाया आद्यस्रोतः वेदाः। अस्माकं पूर्वजैः ऋषिभिः स्वीयतपःसाधनाभिः विविधानि लौकिकानि पारलौकिकानि च ज्ञानानि संस्कृतवाङ्मये निबद्धानि सन्ति। तेषां कतिपया एव पक्षा अधुना लोकलोचनमानीताः सन्ति। अन्ये चापरिमिताः पक्षा एयावदप्रकाशिताः सन्ति। अतः तेषामप्रकाशितपक्षाणां प्रकाशाय अनाविष्कृतज्ञाननिधीनाञ्चाविष्काराय, अनन्वेषितानाञ्चान्वेषणाय, अन्वीष्टानामपि पक्षाणां तद्विश्लेषणसमालोचनतुलनादीनां विविधशोधविधीनां प्रयोगद्वारा अधुना अनुसन्धानस्य महती आवश्यकतास्ति। अत एवादौ संस्कृतवाङ्मयस्य तेषां तेषां पक्षाणां प्रकाराणां स्वरूपाणाञ्च विषये ज्ञानमपरिहार्यं येषु अनुसन्धानस्य द्वाराणि सम्भवन्ति।

यदि वैदिकवाङ्मयेऽनुसन्धानं प्रवर्तयितुमिष्यते तदा प्रथमं वैदिकवाङ्मयस्य प्रमुखानां पक्षाणां सामान्यमपेक्षितञ्चाध्ययनं कर्तव्यम्। यथा – वेदानां संख्या, स्वरूपं, विभागाः, वेदानां संहिताः/शाखाः, पदपाठाः, पदपाठकाराः, भाष्याणि, भाष्यकाराः, ब्राह्मणानि, ब्राह्मणभाष्याणि, ब्राह्मणभाष्यकाराः, आरण्यकानि, आरण्यकभाष्याणि, आरण्यकभाष्यकाराः, उपनिषदः उपनिषद्भाष्याणि, उपनिषद्भाष्यकाराः चेत्यादीनि। वेदानां तथा तदङ्गानामपि शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-ज्यौतिष-च्छन्दसां सम्यक्परिचयः स्यात्। प्रथमं शोधार्थिना स्वरुच्यनुगुणम् एतेषु कस्यचित् पक्षस्य चयनं कर्तव्यम्। ततः तेन निश्चयः कर्तव्यो यदधस्तनेषु कस्मिन् पक्षे अनुसन्धानं प्रवर्तनीयम्?

- | | |
|-------------------------------------|---|
| I. अप्रकाशितायाः मातृकायाः सम्पादनं | VII. सामाजिकपक्षाणामनुसन्धानम्। |
| पाठसमालोचनं च। | VIII. सांस्कृतिकपक्षाणामनुसन्धानम्। |
| II. समालोचनात्मकमध्ययनम्। | IX. मूल्यबोधानाम् अनुशीलनम्। |
| III. विश्लेषणात्मकमनुशीलनम्। | X. पर्यावरणदृष्ट्या तस्य पक्षस्य अनुशीलनम्। |
| IV. तुलनात्मकमध्ययनम्। | XI. शैक्षणिकतत्त्वानां विश्लेषणम्। |
| V. देशकालस्थानादिनिर्णयार्थम् | XII. तन्त्रांशस्य (software) अपि निर्माणम्। |
| ऐतिहासिकमनुसन्धानम्। | XIII. विवरणात्मकसूचीनिर्माणम्। |
| VI. वैज्ञानिकपक्षाणामनुसन्धानम्। | |

एवमादिपक्षेभ्यो निजरुच्यनुगुणमवचितं पक्षं चित्वा तदवलंब्यानुसन्धेयम्। तदनु संस्कृतवाङ्मयगत-तद्विशिष्टपक्षस्य सूक्ष्ममध्ययनम् कर्तव्यम्। ततश्च सम्बद्धस्य शास्त्रान्तरस्यापि पूर्वज्ञानमर्जनीयं यस्योपयोगोऽनुसन्धाने करिष्यते। एवमनुसन्धाताप्रकाशितस्य प्रकाशायाऽनाविष्कृतस्याविष्कारायाऽनन्वेषितस्य अन्वेषणायाऽन्वीष्टस्यापि विश्लेषणसमालोचनतुलनादिभिः नवनवोन्मेषं विधातुं स्वीयां प्रज्ञां प्रयुञ्जीता प्रज्ञा चेत्यमुदीरिता -

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च ।

त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम् ॥

सुज्ञानकुमारमाहान्तिः

मुख्यसम्पादकः

शास्त्रमञ्जूषा

TABLE OF CONTENTS

<u>Sl. No</u>	<u>Title of the paper</u>	<u>Page Number</u>
1.	A Comparative Study of the Buddhist <i>Jhāna</i> and the Yoga <i>Samprajñātasamādhi</i>	1
2.	A Detailed Description of the Published Commentaries on the <i>Kāvya prakāśa</i>	4
3.	Subtle Mechanism of <i>Anumānapramāṇa</i> as Depicted in Nyāya Philosophy	17
4.	The Image Worship of Lakṣmī in Ancient Indian Iconography	23
5.	The Role of the <i>Bhagavadgītā</i> and the Brahmākumārīs in Social Welfare through Self-realisation	28
6.	अष्टाध्याय्यां लटलकारः – एकमध्ययनम् (Laṭlakāra in the Aṣṭādhyāyī - A Study)	37
7.	आधुनिक समाज एवं राजनीति में याज्ञवल्क्यीय स्मृतितत्त्व और उनकी अपरिहार्यता (Importance of Yājñavalkyaśmṛti in the Modern Society and Politics)	41
8.	वाक्यं रसात्मकं काव्यम् - एकं परिशिलनम् (<i>Vākyaṃ Rasātmakam Kāvyaṃ – An Analysis</i>)	50
9.	वैष्णव सम्प्रदाय में भक्तितत्त्व (<i>Bhakti in Vaiṣṇavism</i>)	55
10.	शुनःशेषोपाख्यानस्योद्भवो विकाशश्च विमर्शात्मकमध्ययनम् (The Origin and Development of the legend of Śunaḥśepa: An Analytical Study)	65
11.	संस्कृतवाङ्मये प्रतीकात्मकरूपकाणां समीक्षणम् (A review of Allegoric Plays in Sanskrit Literature)	72
12.	स्मार्तज्ञानपरंपरायां संस्काराणां प्रासङ्गिकता (The Relevance of Rituals in the Smārta Tradition)	77
13.	हरिदाससिद्धान्तवागीशप्रणीते रुक्मिणीहरणमहाकाव्ये प्रतिफलितो व्याकरणशास्त्रसमयः (The Principle of Grammar reflected in the epic poem <i>Rukmiṇīharṇa</i> , Composed by Haridas Siddhanta Vāgīśa)	83

आधुनिक समाज एवं राजनीति में याज्ञवल्क्यीय स्मृतितत्त्व और उनकी अपरिहार्यता (Importance of Yājñavalkyasmṛti in the Modern Society and Politics)

Lakshmana Majhi

Abstract

The Yājñavalkyasmṛti is a text (Smṛti) of the Hindu Dharmaśāstra tradition. Its method of description of the subject is very well-established. The Mitākṣara commentary on it has been considered as evidence in Indian courts on Hindu theology. It was in the Yājñavalkyasmṛti that women's right to property was first exercised. The internal evidence of memory is the proof in this. This Smṛti was related to the tradition of the Śukla Yajurveda. Just as the Manava Dharmaśāstra was composed from the materials of the ancient Dharma Sūtra era, so the Yājñavalkyasmṛti also used the ancient materials and gave place to new materials. There are some memory elements in the Yājñavalkyasmṛti which are untouched and unused in modern society and politics but their indispensability is certainly there today.

कुञ्चीशब्दाः - स्नातकधर्म, प्रदूषित, संरक्षण, अभियान, राजधर्म, वंशपरम्परा, रासायनिक तत्त्व, राजनीति।

याज्ञवल्क्य ने आचाराध्याय के स्नातकधर्म प्रकरण में उल्लेख किया है कि नदी, मार्ग, जल, भस्म आदि में मूत्र एवं मल का त्याग न करें तथा जल की ओर मुँह कर भी मूत्र एवं पुरीष न करें।¹ इसके अलावा यह भी विधान है कि थूक, रक्त, पुरीष, मूत्र एवं वीर्य जल में न फेंकें।² जल प्रदूषण से बचने के लिये तथा जल संरक्षण के उपाय करने में यही विधान याज्ञवल्क्यीय समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। आज हमारा समाज पूरे देश में जल प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है इसका मुख्य कारण है कि हम याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त विधान का पालन करने में असमर्थ हैं परिणाम सबके सामने है। याज्ञवल्क्य ने तो केवल इतना ही विधान बनाया कि नदी और जल में मूत्र और पुरीष न करें, संभवतः उन्होंने यह कल्पना ही नहीं की थी कि आगे आने वाले युगों में मानव जल में न केवल मल मूत्र का परित्याग करेगा अपि तु वह कारखानों से निकलने वाले विषैले रासायनिक तत्त्व तथा गंदी नालियों का भी कचरा जल और नदी में ही प्रवाहित करेगा। आज के वैज्ञानिक युग का मानव याज्ञवल्क्य के इस विधान का महत्त्व भूल चुका है। देश के प्रत्येक राज्य सरकारों ने नदियों एवं जल के संरक्षण के लिये लाखों करोड़ों रुपये की लागत से सफाई अभियान चला रखा है। इसके बावजूद जनता का सहयोग अपेक्षित है। जिस राज्य या स्थानों की जनता उपर्युक्त विधान का परिपालन करने में असमर्थ है वहाँ के तालाबों, कुआँ आदि का जल इस समस्या से ग्रस्त होकर प्रदूषित है। आज इस बात की महती आवश्यकता है कि देश की सामान्य जनता यदि नदियों तालाबों आदि जल के संरक्षण को चाहती हैं, जल प्रदूषण से बचाव चाहती है तो याज्ञवल्क्यस्मृति का व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक पक्ष याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त विधान को अपने दैनिक एवं व्यावहारिक जीवन में आत्मसात् कर ले, इस विधान के निर्वहन में अपेक्षित सहयोग दे।

¹ याज्ञवल्क्यस्मृति, आ., श्लोक - 134

² वहीं, आ., श्लोक - 137

याज्ञवल्क्य के इस विधान का तात्पर्य यही है कि प्राकृतिक जल गन्दा न हो, स्वच्छ रहे। गन्दे जलों की वजह से देश के अनेक भागों में मलेरिया जैसी भयानक बीमारी गाँव के गाँव फैल जाती है, कुछ लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। स्वच्छ जल के महत्त्व को समझने में देश की सामान्य जनता भी सक्षम है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि देश की सामान्य जनता स्वेच्छा से जल संरक्षण के हितार्थ याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त विधान का अक्षरशः पालन करे। अनेक गाँवों में शौच के लिये नदी, तालाब, ढारी चुंआ आदि का प्रयोग धडल्ले से प्रतिदिन शिक्षित जनता भी कर रही है जो उपर्युक्त विधान के बिल्कुल विपरीत है, वह जनता मलेरिया के प्रकोप के रूप में भी स्वयं ही परिणाम भुगत रही है। अतः भारत सरकार राज्य के ग्रामीण जनता को जल संरक्षण में मामले में शिक्षित करने के लिये किसी परियोजना का संचालन करे। याज्ञवल्क्य ने आचाराध्याय के स्नातकधर्म प्रकरण में इस विधान का भी उल्लेख किया है कि दूसरे के पोखरे में पाँच मुट्टी मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे।

पञ्च पिण्डाननुद्धृत्य न स्नायात्परवारिषु।¹

आज का समाज इस विधान से अस्पृष्ट है तथा समाज इसका प्रयोग नहीं कर रहा है। वस्तुतः इस विधान के पीछे दूसरे का पोखर या तालाब के स्वच्छ रखने की अवधारणा काम कर रही है। याज्ञवल्क्य ने लिखा है दूसरे का पोखर कहने का आशय यह है कि अपना तालाब तो सभी साफ रखते हैं यहाँ निजी और परत्व की भावना काम कर रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में इस विधान को देखा जाय तो यहाँ परत्व से अर्थ व्यक्तिगत तालाब को छोड़कर प्राकृतिक या सरकारों द्वारा निर्मित या सामूहिक भागीदारी से निर्मित तालाब या पोखर आएगा। पूरे भारतवर्ष में लगभग ६ लाख गाँव तथा ८०० शहर हैं। औसतन २ पोखर या तालाब प्रत्येक गाँव या शहर में माना जाए तो पूरे भारतवर्ष में १२ लाख १हजार ६००तालाबों की कुल संख्या होगी। तब इस स्थिति में यदि यह माना जाय कि १ तालाब में प्रतिवर्ष १५,०००व्यक्ति (५०व्यक्ति प्रतिदिन ३००दिन वर्ष में अनुमानतः) स्नान कर रहा है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन ५ मुट्टी मिट्टी निकालेगा तब ७५,०००मुट्टी अर्थात् १५,०००कि.ग्रा. यानि १५०किलो मिट्टी प्रतिवर्ष 1 तालाब से बाहर निकल जायेगा तब स्थिति यह होगी कि प्रत्येक पोखर या तालाब सालोंभर स्वच्छ रहेंगे। आज देश और राज्य की सरकार लाखों करोड़ों की राशि व्यय कर सफाई अभियान चलवाती है किन्तु ईमानदारी पूर्वक काम न होने के कारण तालाब या पोखर गन्दे ही रह जाते हैं फिर सरकारों के लिए यह भी संभव नहीं है कि वह प्रतिवर्ष तालाब साफ करवाये अतः उपर्युक्त विधान स्वतः ही तालाब सफाई अभियान के लिये जन जागृति पैदा करती है तथा अनवरत रूप से तालाब के स्वच्छ रहने के लिये भी प्रेरणादायक विधान है। याज्ञवल्क्य ने आचाराध्याय के राजधर्म प्रकरण में राजा के गुणा का पण करते हुए उल्लेख किया है कि –

महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः।

विनीतः सत्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचिः ॥

अदीर्घसूत्रः स्मृतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा।

¹ वहीं, आ., श्लोक - 159

धार्मिकोऽव्यसनश्चैव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्॥

स्वरन्ध्रगोप्ताऽऽन्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथैव च।

विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चैव नराधिपाः ॥¹

पुनः मन्त्री के गुणों का उल्लेख किया है कि राजा ज्ञानी, वंशपरम्परा से चले आने वाले, धैर्यवान् एवं पवित्र पुरुषों को मन्त्री बनावे –

समन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्मौलान्स्थिराज्युची।²

याज्ञवल्क्य ने राजा के गुणों का वर्णन किया है, स्पष्टतः याज्ञवल्क्यीय समाज में राजतंत्र था। किन्तु आज प्रजातंत्र है तब के राजा के स्थान पर आज के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा अन्य मन्त्रीगण या सांसद या विधायक को लिया जा सकता है। वर्तमान समय में सांसद या विधायक बनने के लिये जो योग्यता निर्धारित की गयी है वह इस प्रकार है। १. वह भारत का नागरिक हो। २. उसकी उम्र ३०वर्ष हो। ३. अदालत द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो।

इस परिप्रेक्ष्य में राजा के गुणों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि याज्ञवल्क्य ने विनीत, सत्त्व-संपन्न, सत्य वचन बोलने वाला अर्थात् सत्यवाक् तथा शुचि अर्थात् पवित्रता, अक्षुद्रः यानी सदगुणी को भी राजा की योग्यताओं में सम्मिलित किया है। पुनः अदीर्घसूत्रः कहकर राजा की समयबद्ध कार्यबद्धता, कर्मठता आदि गुणों का समावेश होना अपरिहार्य माना है। स्मृतिमान्, प्राज्ञ, तथा आन्वीक्षिकी एवं दण्डनीति, विद्या एवं वार्ता तीनों में प्रवीण होने की बात कहकर उसके शैक्षणिक योग्यता का बोध भी कराया है। याज्ञवल्क्यकालीन समाज में याज्ञवल्क्य ने राजा के लिए जिन योग्यताओं का होना अपरिहार्य माना था उसकी तुलना वर्तमान काल में सांसद या विधायक बनने की योग्यता से की जाए तो तीन मुख्य तथ्य उभरकर आते हैं जो आज के सांसद या विधायक बनने की योग्यता में शामिल नहीं हैं तो उसका अभाव कष्टदायक प्रतीत होता है, वे तीन योग्यताएं निम्न हैं - १. ईमानदारी और पवित्रता, २. समय पर काम होना अर्थात् अदीर्घसूत्री, ३. बुद्धिमान, ज्ञानी।

यहाँ पवित्रता से यह तात्पर्य लिया जा सकता है कि एक सांसद या विधायक बनने से पूर्व उम्मीदवार का नाम थाने में अभियुक्त के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिये। समय पर काम करनेवाला हो यानी अदीर्घसूत्री हो अर्थात् चुनाव पूर्व किये गये वादों को समय पर करने वाला होना चाहिये तथा बुद्धिमान यानी ज्ञानी का आशय यह है कि उसे कम से कम स्नातक पास अवश्य होना चाहिये। आज सर्वसाधारण के मुख पर यह तथ्य है तथा सर्वत्र दृष्टिगोचर भी हो रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है।

याज्ञवल्क्य ने राजधर्म प्रकरण में राजकर्मचारियों के लिये कठोर दण्ड का प्रावधान करते हुए उल्लेख किया है कि जो राज्यकार्य में अधिकारयुक्त पदों पर नियुक्त हों उनका आचरण भलीभांति गुप्तचरों द्वारा जानकर राजा

¹ वहीं, आ., श्लोक - 309 से 311

² वहीं, आ., श्लोक - 312

उत्तमचरित्र वालों का सम्मान करे और विपरीत आचरण वालों को दण्ड दे तथा जो घूस लेकर जीविका चलाते हैं उनका धन छीनकर उन्हें देश से निकाल दे –

साधून्समानयेद्राजा विपरीतांश्च घातयेत्॥

उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्कृत्वा विवासयेत्॥¹

वर्तमान समाज और राजनीति में भ्रष्टाचार का घुन इस प्रकार लग चुका है कि वह पूरे देश को खाकर खोखला कर रहा है यह सब सर्वविदित तथ्य है। देश की पूरी व्यवस्था इस कदर बिगाड़ चुकी है कि बिना रिश्तत दिये कोई भी काम नहीं होता है ऐसी अवधारणा सरकारी कार्यालयों की बन चुकी है, शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जो इससे अछूता रहा हो और यही कारण है कि आज सरकारी तंत्रों को असफल मानकर गैरसरकारी तंत्रों का विकास किया जा रहा है जिसमें जनता के शोषण की पूरी व्यवस्था कर दी गयी है। अतः आज अति आवश्यक है कि सरकारी तंत्रों की सफलता के लिये रिश्ततखोरी एवं भ्रष्टाचार को समूल समाप्त करने के लिए कानून का प्रावधान किया जाय। आज रिश्ततखोरी एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निर्धन कर देश निकालने की सजा तो नहीं दी जा सकती किन्तु निर्धन कर सरकारी सेवा तो समाप्त किया जा सकता है। आज ऐसे मामलों में मात्र निलंबन का प्रावधान है, भ्रष्ट व्यक्ति निलंबन काल की समाप्ति के पश्चात् पुनः अपने पद पर जम जाता है। इस संबंध में मनु ने मनुस्मृति में ठीक ही कहा है कि -

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः।

दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति।

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः॥²

अर्थात् सारा संसार दण्ड के अधीन है, शुद्ध साधु मनुष्य विरला ही होता है। दण्ड के भय से संसार के प्राणी अपना अपना आवश्यक भोग भोगने में समर्थ होते हैं तथा दण्ड सब प्रजाओं का शासन करता है, दण्ड ही सबकी रक्षा करता है, दण्ड ही रक्षकों के निद्रित होने पर जगा रहता है। इसलिये ज्ञानी पुरुष दण्ड को ही धर्म कहते हैं। तात्पर्य यह है कि स्मृतिकारों ने रिश्ततखोरी एवं भ्रष्टाचार से निपटने के लिये राज्य की ओर से कठोर दण्ड का प्रावधान किया है। उनका मानना यह है कि साधु मनुष्य विरला ही होता है। ईमानदार वही है जिसे चोरी करने का मौका ही नहीं मिला। मौका मिलते ही लूटने की प्रवृत्ति आज सर्वत्र व्याप्त है। अतः रिश्ततखोरी एवं भ्रष्टाचार को समूल समाप्त करने के लिए हमें भी स्मृतिकारों के पद का अनुसरण करते हुए कठोर कानून का प्रावधान करना चाहिये। कठोर कानून ऐसा हो कि उस व्यक्ति को पुनः दुबारा वैसा कर्म करने का अवसर ही प्राप्त न हो अर्थात् निर्धन कर सरकारी सेवा समाप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिये। याज्ञवल्क्य ने राजधर्म प्रकरण में दण्ड के सिद्धान्त का उल्लेख करते हुये दण्ड के चार

¹ वहीं, आ., श्लोक - 338 से 339

² मनुस्मृति - अ० 7, श्लोक 22, 18

प्रकार बताये हैं। धिग्दण्ड, वाग्दण्ड, धनदण्ड और वधदण्ड -इन दण्डों में सबका या एक एक का अपराध के अनुसार प्रयोग करना चाहिये -

धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा।

योज्या व्यस्ताः समस्ता वा ह्यपराधवशादिमे ॥¹

आज के परिप्रेक्ष्य में दण्ड के उपर्युक्त सिद्धान्त को देखा जाय तो सरकारी सेवा या निजी कंपनियों संस्थाओं आदि में सेवा करने वाले लोगों की सेवा समाप्तिरूपी दण्ड को वध दण्ड के अन्तर्गत लिया जा सकता है। आज की व्यवस्था के अनुरूप दण्ड के सिद्धान्त का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि निजी कंपनी या संस्थान अपने कर्मचारियों को छोटे से छोटे अपराध के लिए दण्ड के क्रमशः तीनों चरणों को छोड़कर सीधे अंतिम चरण का प्रयोग करते हैं जो याज्ञवल्क्य के विधान के अनुरूप नहीं है तथा वस्तुतः अनुचित भी है। हमारे देश का संविधान तो सरकारी सेवा करने वालों को छोटे अपराध में वध दण्ड से अर्थात् सेवा समाप्ति से सुरक्षा प्रदान करता है। किन्तु निजी तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि निजी संस्था या कंपनियों आदि में काम करने वाले कर्मचारियों को हटाने अर्थात् उनकी सेवा समाप्ति के पूर्व याज्ञवल्क्य स्मृति के दंड के सिद्धान्त का अनुपालन किया जाय। यही न्याय का तकाजा है तथा उचित भी है।

व्यवहाराध्याय में भी कुछ ऐसे याज्ञवल्क्यीय स्मृति तत्त्व हैं जो आधुनिक समाज और राजनीति में अस्मृष्ट एवं अप्रयुक्त हैं किन्तु उनकी अपरिहार्यता आज अवश्य है। याज्ञवल्क्य ने विधान किया है कि साहस अर्थात् विष, शस्त्र आदि से प्राण लेना, चोरी कठोर भाषण दूध वाली गौ के महापातक, प्राण और धन का नाश तथा स्त्रियों के विवाहों में तत्काल उत्तर देना चाहिये तथा जो साक्ष्य स्वीकार कर उसके अनन्तर कुछ न बोले, उससे राजा वृद्धि के साथ सम्पूर्ण ऋण का धन धनी को दिलावे तथा साथ ही उसका दशमांश वसूल करे। इन सभी धनों को राजा छियालिसवें दिन दिलावे -

साहसस्तेयपारूष्यगोभिशपापात्यये स्त्रियाम्।

विवादयेत्सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥

अब्रुवन्धि नरः साक्ष्यमृणं सदशबन्धकम्।

राज्ञा सर्वं प्रदाप्यः स्यात्षड्दत्वारिशकेऽहनि ॥²

याज्ञवल्क्य का यह विधान शीघ्र न्याय का प्रतिपादन करता है जो कि न्यायिक प्रक्रिया की पहली और आवश्यक शर्त है। निष्पक्ष न्याय की यही कुंजी है। परन्तु आज न्यायिक प्रक्रिया जटिल हो गयी है। अदालतों में ऐसे मामलों के निष्पादन में १० से १५वर्ष तक लग जाते हैं। इससे निष्पक्ष न्याय, संदिग्धता के घेरे में आ जाता है। कभी कभी तो मुकदमा दायर करने वाला कभी गवाही देने वाला भी इतने कालोपरान्त स्वर्ग सिधार चुका होता है। आज

¹ याज्ञवल्क्यस्मृति - आ., श्लोक - 367

² वहीं, व्य., श्लोक - 12, 76 1

अदालतों में ऐसी अनेक मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं। एक विवरण के अनुसार - विभिन्न न्यायालयों में आज की स्थिति में ५०,००० मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में, ६० लाख मुकदमे देश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में और २ करोड़ ५० लाख मुकदमे देश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। विभिन्न मामलों में लोग २०-२५ साल से अधिक अपने मुकदमों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।¹ अतः आज इस बात की महती आवश्यकता है कि हमारे न्यायिक प्रणाली में याज्ञवल्क्य स्मृति के पद का अनुसरण करते हुए उपर्युक्त विवादों के निपटारे में अल्प समय का बंधन अवश्य डाला जाय ताकि शीघ्रातिशीघ्र न्याय मिल सके।

किसी भी व्यवहार का शीघ्र निष्पादन हो इसके लिए याज्ञवल्क्य स्मृति में एक और सिद्धान्त पाया जाता है जो कि आधुनिक समाज और राजनीति में अस्पृष्ट और अप्रयुक्त है। वह सिद्धान्त इस प्रकार है - "मनुष्यों का व्यवहार देखने के कार्य में राजा द्वारा नियुक्त व्यक्ति, पूगा अर्थात् समूह, एक कार्य करने वालों की विरादरी और जाति तथा संबन्धियों के समूह को क्रमशः श्रेष्ठ समझना चाहिये।² याज्ञवल्क्य का यह विधान न्यायिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण आसान बनाने तथा न्यायिक गुत्थियों में विलंब नहीं होने का सुलभ एवं सहज उपाय है जो कि वर्तमान युग में मानव नहीं अपना रहा है। न्यायालय के विवादों का शीघ्रता से निपटारा हो इसके लिये आज भी आवश्यकता इस बात की है कि न्यायिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो, ग्राम पंचायतों को न्यायिक शक्तियाँ मिले, कल कारखानों, विद्यालयों, संस्थाओं आदि को भी अपने विवाद निपटने के लिये न्यायिक शक्तियाँ मिलनी चाहिये। पुनः निष्पक्ष न्याय के लिये गवाही का निष्पक्ष बयान भी अति महत्त्वपूर्ण तत्त्व है क्योंकि गवाह का बयान अर्थात् साक्षी का बयान तो न्याय की धुरी है। अब प्रश्न यह उठता है कि साक्षी निर्भय होकर निष्पक्ष बयान कैसे दे? याज्ञवल्क्य ने इस प्रश्न के हल के लिये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, याज्ञवल्क्य के अनुसार यह व्यवस्था थी कि "वादी और प्रतिवादी के समीप स्थित साक्षियों को सम्बोधित कर उन्हें इस प्रकार सुनाये जो लोक-पातक करने वाले एवं महापातकियों को मिलते हैं, जो लोक आग लगाने वालों को एवं जो लोक स्त्री एवं बालक की हत्या करने वालों को मिलते हैं, उन सभी लोकों को वह व्यक्ति प्राप्त करता है जो साक्ष्य में झूठ बोलता है। तुम लोगों ने सौ जन्म जन्मान्तर में जो कुछ भी पुण्यार्जन किया है उन सबको उस व्यक्ति का समझना जिसे तुम झूठे ही पराजित करोगे।"³ आज की न्यायिक प्रक्रिया में साक्षी गीता पर हाथ रखकर कहता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि जो कुछ कहूँगा, सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अतः वर्तमान व्यवस्था एवं याज्ञवल्क्यीय व्यवस्था में भारी अंतर है। याज्ञवल्क्यीय विधान साक्षी के ब्रेन वॉश अर्थात् मस्तिष्क का मनोवैज्ञानिक उपचार कर साक्षी से सत्य कहलवाने में ज्यादा असरदार है जबकि वर्तमान व्यवस्था साक्षी में से सत्य उगलवाने में असरदार भूमिका का निर्वहन करने में असमर्थ है। अतः साक्षी सच बयान दे इसके लिये याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे प्रतिपादित ब्रेन वॉश की प्रक्रिया अपनाना आज के युग में ज्यादा सटीक एवं उचित होगा।

¹ दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' नई दिल्ली शीर्षक - "न्यायपालिका और न्यायव्यवस्था" पृ. 6, दिनांक 6 मई 1998

² याज्ञवल्क्यस्मृति - व्य., श्लोक - 30

³ वहीं, व्य., श्लोक - 73 से 75

पशुपालन के क्षेत्र में भी याज्ञवल्क्य ने विधान बनाकर याज्ञवल्क्यीय समाज को उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचाने का प्रयास किया था। याज्ञवल्क्य का विधान था कि गाँव के लोगों की इच्छा से अथवा राजा की आज्ञा से गौओं के चारागाह के लिये भूमि बनानी चाहिये। गाँव के चारों ओर सौ धनुस्थान छोड़े, खर्वट अर्थात् कस्बा के चारों ओर दो सौ धनुष और नगर के चारों ओर चार सौ धनुष स्थान छोड़ देना चाहिये

ग्राम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवेशन वा।

धनुः शतं परीणाहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत्।

द्वे शते खर्वटस्य स्यान्नगरस्य चतुःशतम्।¹

याज्ञवल्क्यस्मृति का उपर्युक्त विधान याज्ञवल्क्यीय समाज को राज्य की ओर से होने वाले करोड़ों रूपये के चारा घोटाले से रक्षा किया करते थे। आज की राजनीति ने ऐसे विधान को त्याग दिया है तथा समाज इसके अनेक बुरे परिणाम भुगतने को विवश है। गाँव में ऐसे चारागाह स्थल का सर्वथा अभाव है इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक घर से १-१ व्यक्ति, बालक या बालिका पशुओं को चराने के लिये दिन भर उसके साथ रहता है। प्रायः ग्रामों में बालक बालिका मवेशी चराने की वजह से स्कूल नहीं जाते फलतः अशिक्षित रह जाते हैं अतः मवेशी के कारण अशिक्षा का प्रसार उपर्युक्त विधान के अभाव की देन है। इसके साथ ही पशुओं के अभाव तथा चारागाहस्थल के अभाव के कारण व्यापारी वर्ग सिंथेटिक दूध का निर्माण कर स्वयं तो धनार्जन कर ही रहा है साथ ही जनता का स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है। ऐसी स्थिति भारतवर्ष के लगभग प्रत्येक राज्य में है। सरकारों ने ग्रामीण शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए करोड़ों रूपये की लागत से अनेक राज्यों में अनेक परियोजनाएँ चला रखी हैं किन्तु उनकी असफलता के पीछे ग्राम में चारागाह स्थल का अभाव भी एक कारण बन जाता है। अतः आज यदि हमारा समाज और राजनीति करोड़ों रूपये के चारा घोटालों से मुक्ति चाहता है तथा ग्रामीण शिक्षा के स्तर में वृद्धि चाहता है तो उसे भी याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त विधान का अनुसरण कर भारतवर्ष के ६ लाख गाँवों एवं ८०० नगरों में चारागाह स्थल का विकास कर समाज को पशुपालन के क्षेत्र में विकास की चरम सीमा पर पहुँचाने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिये।

उपसंहार - याज्ञवल्क्यस्मृति के व्यवहाराध्याय के स्तेयप्रकरण के विधानों में जवाबदेही का निर्धारण किया गया है जो उस काल के ग्रामीण विकास की झलकियाँ प्रस्तुत करता है याज्ञवल्क्य ने विधान किया है कि गाँव के भीतर किसी का वध होने या किसी की चोरी होने पर यदि हत्यारे या चोर के गाँव से बाहर न जाने का संकेत मिले तो ग्रामपाल का ही दोष रहता है, विवीत अर्थात् सराय में चोरी आदि हो तो उसके स्वामी का और उससे अन्यत्र मार्ग आदि में चोरी या वध होने पर मार्गपाल को दोष होता है -

घातितेऽपहते दोषो ग्रामभर्तुरनिर्गते।

विवीतभर्तुस्तु पथि चौराद्धर्तुरवीतके ॥²

¹ वहीं, व्य., श्लोक - 166, 167

² वहीं, व्य., श्लोक - 271

पुनः चोरी का दण्ड कौन देगा? इस संबंध में याज्ञवल्क्य ने विधान किया है कि "अपने गाँव की सीमा के भीतर चोरी आदि हुई हो तो उसका दण्ड गाँव निवासी दें अथवा जिस गाँव में चोरों के जाने के पदचिह्न दिखाई पड़े उस गाँव के लोग दें। यदि कई गाँवों के बीच एक कोश की दूरी पर चोरी आदि की घटना हुई तो पांच गाँव या दस गाँव मिलकर दण्ड दें" -

स्वसीम्नि दद्याद्ग्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति।

पञ्चग्रामो बहिः क्रोशाद्दशग्राम्यथवा पुनः ॥¹

अर्थात् गाँव में चोरी आदि की घटना होने पर उस चोरी में नुकसान हुए धन की भरपाई की व्यवस्था थी। आज के समाज और राजनीति ने इस प्रकार के जवाबदेही निर्धारण की व्यवस्था नहीं की है फलतः देश के लगभग सभी सरकारी विभाग घाटे में चल रहे हैं, सरकारी कल कारखानों एवं व्यवस्था से आम जनता का विश्वास उठ चुका है, घोटाले और घपले तो प्रतिदिन का कर्म बन चुके हैं। किसी भी गाँव में बिजली की व्यवस्था के लिए तार आदि बिछाये जाते हैं तो आरंभ के दस-बीस दिनों तक सब ठीक रहता है फिर तार को चोर चोरी कर ले जाते हैं और उसकी क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है फलतः पुनः पूरा का पूरा गाँव य शहर अंधेरे में डूबा रहता है और यही क्रम आजादी के ७५ वर्षों से चल रहा है। देश के जाने माने नौकरशाह और योजना आयोग के सचिव डॉ. एन. सी. सक्सेना ने २० नवम्बर २००१ को जयपुर के एक वर्कशॉप में मुख्य वक्ता की हैसियत से कहा कि देश में गरीबी दूर करनेवाली योजनाओं पर प्रतिवर्ष ३५ हजार करोड़ रुपये राजकोष से खर्च हो रहे हैं, अगर ३५ हजार करोड़ की यह राशि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले २५ करोड़ लोगों के बीच नगद बाँट दी जाय तो हर गरीब ७.५० रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ३ किलो अनाज बाजार से खरीदेगा और वह गरीबी रेखा से निकल जायेगा। डॉ. सक्सेना ने जो बात अपनी सीमा के कारण नहीं कही वह यह है कि ३५ हजार करोड़ हर साल गरीबों के नाम पर भ्रष्टाचार, अफसरों के वेतन भत्ता, नेताओं के तामझाम यानी लगभग अनुत्पादक मद में खर्च हो रहे हैं। १९८३-८४ में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने कहा था कि दिल्ली से चलने वाले १ रूपए में से 15 पैसे गाँव पहुँचते हैं। १५वर्षों में दलाली और भ्रष्टाचार के कारण अब नीचे तक शायद ७पैसे भी नहीं पहुँच रहे हैं। आखिर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं ? नेताओं के काफिले-सुरक्षा, ऐश्वर्य पूर्ण जीवन, अफसरों के समृद्ध टाट-बाट, काम नहीं करने वाले दलालों और भ्रष्टाचारियों के पांच सितारा जीवन, इन्हीं पैसों से चल रहे हैं। २२ वर्षों बाद अब ऐसे लोगों की तादाद करोड़ों में हैं और गाँवों कस्बों से लेकर शहरों में इनका जाल है। दूसरी तरफ भारत दुनिया के बड़े कर्जदार देशों में से एक हो गया है और काला धन सकल घरेलू उत्पाद का २०फीसदी हो गया है। बहुत पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री गुर्नर मिर्डाल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में भारत की गरीबी के संदर्भ में लिखा था यह अत्यन्त 'सॉफ्ट स्टेट' बन गया है। जब तक इसका गवर्नेंस ठीक नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, इसकी प्रगति मुश्किल है।

¹ वहीं, व्य., श्लोक - 273

सहायकग्रन्थसूची

1. शर्मा, डॉ. शिवदीपक, 2005, *याज्ञवल्क्यस्मृति*, भारतीय विद्या संस्थान, वाराणसी.
2. शास्त्री, डा. रामचन्द्र वर्मा, 2021, *मनुस्मृति*, प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली.
3. राय, डॉ. गङ्गासागर, 2000, *याज्ञवल्क्यस्मृति*, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली.
4. कश्यप, डा. केशव किशोर, *याज्ञवल्क्य स्मृति: मिताक्षर भाष्य सविमर्श पद्या हिन्दी व्याख्योपेता*, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी.
5. शास्त्री, पण्डित श्री हरगोविन्द, हिन्दी टीकाकार केशव किशोर कश्यप, *मनुस्मृति*, २००८, मेधातिथि भाष्य प्रथम भाग, प्रथम मुद्रण, चौखम्बा वाराणसी.
6. शास्त्री, पण्डित श्री हरगोविन्द, कश्यप केशव किशोर, २००८, *मनुस्मृति. मेधातिथि भाष्य*, द्वितीय भाग, प्रथम मुद्रण, चौखम्बा वाराणसी.
7. अष्टादशस्मृतिः, श्रीमत्कान्यकुब्जकुलभूषण पं. वाकेलालात्मज पं. श्यामसुन्दर अनुः त्रिपाठी, बंबई, चैत्र संवत् १९६५ शके १८३०.
8. आप्टे, हरि नारायण, १९०५, *स्मृतीनां समुच्चयः*, आनन्दाश्रममुद्रणालयः.

Author's Detail

Address:

Ph.D. Research Scholar, P.G. Department of Sanskrit
Utkal University, Vani Vihar, Bhubaneswar, 751004

Email:

majhilaxman1994@gmail.com
